

PATRIMÔNIO RECENTE: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ.

Rômulo Marques

Graduando em Arquitetura e Urbanista pela Universidade Federal do Piauí
mr.romulomarques@gmail.com / cel.: 55-86-981323619 / Teresina – Piauí – Brasil

Wilne Pinheiro

Graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão
wilnepinheiro@hotmail.com / cel.: 55-98-91695773 / São Luís – Maranhão – Brasil

Alcília Afonso

Prof. ^a Dr. ^a Adjunta do Curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Campina Grande
kakiafonso@hotmail.com / cel.: 55-81-986983584 / Campina Grande – Paraíba – Brasil

Resumo

Este artigo possui como objeto de estudo, o edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, localizado no bairro Cabral, zona centro-norte de Teresina, PI, projetado em 1972 pelo arquiteto Acácio Gil Borsoi. Objetiva-se analisar uma proposta de intervenção nesta obra, referente à construção de um anexo situado entre o recuo da fachada sudoeste do edifício original e a rua Gov. Tibério Nunes. Este exemplar, em associação a outras produções modernas, constituem o patrimônio arquitetônico recente da cidade, sendo, ainda, considerada obra prima da produção arquitetônica de Borsoi, por consolidar um método projetual extremamente sensível ao lugar. Justifica-se a elaboração deste artigo pela necessidade de se averiguar, tecnicamente, a proposta deste anexo mediante a relevância da obra em questão para o patrimônio estadual. A metodologia empregada seguiu duas linhas de investigação: direcionou-se a primeira à análise do caso, desenvolvida através da coleta de dados referentes aos processos administrativos gerados para o licenciamento da obra. Ao passo que na segunda, buscou-se qualificar os impactos da proposta de intervenção através de simulações volumétricas e estudos das Cartas Patrimoniais. O valor arquitetônico da produção moderna piauiense é inquestionável, dessa forma, medidas preservacionistas devem ser tomadas urgentemente a fim de se proteger tal acervo, que a qualquer momento pode sofrer descaracterizações ou mesmo, demolições.

Palavras-chave: Teresina; patrimônio recente; intervenções.

1. INTRODUÇÃO

Constitui-se objeto desta pesquisa, a proposta mais recente de intervenção no Tribunal de Justiça do Piauí, obra brutalista de autoria do escritório Borsoi Arquitetos Associados. Justifica-se a elaboração do registro deste caso em virtude do caráter equivocadamente da solução empregada, que não se comporta como um caso isolado, local, fortuito, mas como um fato constantemente enfrentado no âmbito da preservação do patrimônio recente.

É necessário esclarecer que as asserções aqui apresentadas acerca desta ocorrência, não se vinculam a uma análise crítica do projeto arquitetônico proposto para a ampliação, ou seja, não se fez juízo de valor para a qualidade da proposta, considerando-se suas soluções projetuais, estruturais, etc., mas sim a concepção da inserção desta ao espaço pré-existente.

No que concerne à produção arquitetônica de Teresina nos dias atuais, é evidente que, a partir de práticas como esta em questão, há a necessidade de reflexão sobre o acervo que está se constituindo, porém este é um debate a ser travado em outro momento.

As fontes utilizadas para coleta de dados sobre a proposta de ampliação foram: portal virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através da Central de Licitações e Contratos; autos do processo de licenciamento da obra junto aos órgãos competentes vinculados à Prefeitura Municipal de Teresina e à Secretaria de Estado da Cultura (SECULT); autos do processo administrativo aberto no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-PI), provocado pelo pedido de tombamento da obra pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí (CAU-PI); atas do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Teresina (CDU); denúncia realizada pelos herdeiros dos direitos autorais do autor do Tribunal de Justiça ao CAU-PI e na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Piauí e CAU-PI.

Levantamentos bibliográficos em livros, artigos e dissertações sobre a obra também foram utilizados para fundamentação teórica das discussões, além de registros fotográficos e simulações da interferência da proposta de ampliação no Tribunal a partir de maquete eletrônica.

Este trabalho faz parte das investigações desenvolvidas pelo grupo de pesquisa FORM-PI, registrado no Departamento de Construção Civil e Arquitetura do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí (DCCA/CT/UFPI) e à Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), cadastrado no CNPq, que tem atuado no estudo e divulgação do acervo moderno piauiense, de maneira a contribuir no processo de preservação deste.

Observa-se que transcorrido pouco mais de um século do despertar das primeiras manifestações do movimento moderno, tais tradições de caráter vanguardista na época, constituem hoje parte de nosso patrimônio cultural, o qual vem, em decorrência da inexistência de uma política sistemática de preservação, sofrendo constantes ataques reclamados por intervenções contemporâneas.

A discussão sobre intervenção em espaços e/ou lugares historicamente consolidados, ou seja, que possuam pré-existências ambientais com relevante interesse rememorativo, não mais deve ser considerada como uma novidade na prática projetual atual, visto que a mesma já foi deflagrada há mais de 60 anos, durante o processo de revisão do movimento moderno, não sendo justificável, portanto, seu desconhecimento. Todavia, em contracorrente à atuação dos primeiros mestres modernistas no Brasil (que embora responsáveis por romperem com a tradição neocolonial, nunca negaram a

relevância dos valores nacionais, desenvolvendo uma postura minimamente sensível às questões preservacionistas), ao decorrer das últimas décadas as intervenções no acervo arquitetônico moderno brasileiro têm se constituído em verdadeiros atentados à conservação destes bens patrimoniais por não cumprimento das recomendações concernentes a este tema.

Teresina, plano de fundo do objeto deste artigo, tem encontrado resistência em seguir o processo natural do tempo: é uma cidade que não se permite envelhecer. Fundada em meados do século XIX, momento no qual praticavam-se simultaneamente tradições ecléticas e neoclássicas, a capital piauiense tem visto, a cada nova solicitação contemporânea, seu patrimônio natural e edificado ser mutilado ou até mesmo extinto.

O centro da cidade, ao longo dos anos, testemunhou um sem número de casas ecléticas serem vitimadas quer pela especulação imobiliária, quer pela simples necessidade de construção de estacionamentos. Esta visão equivocada de desenvolvimento, vinculado apenas ao progresso, chega agora ao patrimônio recente, tão relevante quanto os demais momentos históricos para a memória da cidade.

2. PATRIMÔNIO RECENTE: ALGUMAS OBSERVAÇÕES

A preocupação com o patrimônio histórico das cidades se mostrou presente desde os primeiros Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs), sendo a Carta de Atenas, publicada em 1933, o documento que melhor expressa os posicionamentos iniciais dos mestres modernos acerca deste debate.

Em seguida, uma série de encontros que tiveram como resultado a elaboração de inúmeras Cartas Patrimoniais, criaram um banco de dados sobre conservação e metodologias de restauro do patrimônio cultural edificado, com ênfase à Carta de Veneza, de 1964, produto do II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, organizado pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios Escritório (ICOMOS), que estabeleceu princípios de intervenção em monumentos e sítios históricos.

Com o avanço das discussões, a Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO) estabeleceu, em 1972, a Convenção do Patrimônio Mundial como mecanismo de incentivo à preservação de bens culturais e naturais de relevância à humanidade.

Doravante, implementou-se, dentre outros, os conceitos de patrimônio e paisagem culturais, até então vigentes, incorporando o primeiro os monumentos, conjuntos e lugares, ao passo que o segundo, relacionou-se aos “bens culturais que representam as ‘obras conjuntas do homem e a natureza’ e ilustram a evolução da sociedade humana e seus assentamentos ao longo do tempo, condicionados pelas limitações e/ou oportunidades físicas que apresentam seu entorno natural e pelas sucessivas forças sociais, econômicas e culturais, tanto externas como internas”. (IPHAN, 2008, p. 13).

O processo de reconhecimento das obras modernas como patrimônio cultural iniciou precocemente aqui no Brasil, ainda na primeira metade do século XX, como no caso do tombamento em 1947 da Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha, em Belo Horizonte, MG. Embora este endossamento tenha perdido força com o passar dos anos, visto que, conforme sinalizam Andrade Junior; Andrade; Freire (2009), o número de obras modernas tombadas em território nacional é demasiadamente baixo em comparação a totalidade do acervo existente, este olhar à produção do movimento significou reconhecer sua relevância histórica, artística e memorial. (OSKMAN, 2011).

Sob influência do movimento antropofágico, concretizado mormente na Semana de Arte Moderna de 1922, que abriu as portas para a entrada em solo brasileiro das manifestações de vanguarda, os primeiros arquitetos modernistas a atuarem no país bifurcaram o caminho da prática projetual em uma operação compromissada com o futuro, com a ruptura e transformação, mas atenta aos valores culturais formulados ao decorrer da história própria da nação. (ROSSETTI, 2007).

No cenário internacional, de maneira sistemática, o reconhecimento da significação cultural do movimento moderno começou a protagonizar as discussões sobre preservação a partir da década de 1980, potencializado pela fundação da organização não governamental DOCOMOMO, na Holanda, em 1988, cuja atuação tem se desenvolvido em ações de documentação, valorização, conservação, restauro e disseminação das obras que constituem o acervo da arquitetura moderna mundial. (ROCHA; TINEM, 2013).

No Brasil, as primeiras ações em prol do patrimônio cultural remetem à década de 1920, quando observa-se que os bens imóveis existentes fora dos museus começam, de igual forma, a serem considerados relevantes à memória. Contudo, é somente no ano de 1936 que o Poder Público, através do Governo Federal, ingressou de maneira efetiva nas questões preservacionistas, com a criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), consolidado no ano de 1937 pelo Decreto-Lei nº 25. (TOMAZ, 2010).

3. PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL E LEGISLAÇÃO

O ordenamento constitucional vigente confere relevância à abordagem científica relacionada ao sistema de proteção jurídica dos direitos culturais, dando especial tutela ao denominado patrimônio cultural.

Inspira-se, em caráter supranacional, na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) da Organização das Nações Unidas (ONU), em seus artigos 22 e 27, que traz a previsão dos direitos culturais como objeto de proteção jurídica.

Esse panorama resultou no advento do princípio da cidadania cultural e do direito ao “pluralismo cultural” e à “memória”, implicitamente previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, através do qual permitiu-se à sociedade, em caráter indireto, e aos legitimados pela legislação (através de mecanismos jurídicos específicos), a reivindicação do acesso aos bens culturais como expressão maior da cidadania, redimensionando-se, assim, as possibilidades de seu exercício.

Por sua vez, o Poder Público vinculou-se, em sua agenda política, à necessidade de formulação de políticas públicas e ações – também impostas à coletividade – que garantissem os direitos culturais a todos os brasileiros, insculpidos no teor dos artigos 215 e 216 da Constituição de 1988.

Nesse contexto, discutiam-se valores relacionados ao nacionalismo e à construção da sensação, pelo povo, de “pertencimento” a essa condição– relacionados a práticas culturais locais, dentre outros símbolos – originado a partir de um sistema sociológico, antropológico, político e jurídico que propiciasse essa vivência.

Por seu turno, a Declaração Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais adotada pela Assembleia Geral da ONU, em 16 de dezembro de 1966, assegura o desenvolvimento econômico, social e cultural aos povos, que, vigente desde 1976, assegura o direito a todos à participação da vida cultural.

O Brasil passou a ser signatário da referida Declaração somente em 1992, através do Decreto de nº 591. Ou seja, já sob a égide da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante a todos o pleno exercício dos direitos culturais, em seus artigos 215 e 216.

Conforme esclarece Rodrigues (2008), a participação de partidos de esquerda, de grupos de intelectuais e dos órgãos de cultura, durante o poder constituinte da atual Carta Constitucional, foi marcante na construção do conceito de patrimônio cultural de forma mais dinâmica e popular com o favorecimento do exercício da cidadania.

Portanto, há diversos efeitos jurídicos derivados do procedimento administrativo que implica o tombamento de um bem em relação ao proprietário, mas principalmente em relação ao Estado. Este se vincula, no Brasil e em âmbito normativo federal, a fiscalizar a restrição exercício do direito de propriedade quando se trata de um imóvel tombado, inclusive público; a punir em caso de violação desse exercício, e subsidiariamente em relação ao responsável, proceder à reforma, reconstituição, ou ainda proceder a demolição de intervenções que violem as diretrizes do tombamento.

Parte da doutrina reputa o patrimônio cultural como o conjunto de bens difusos de direito ambiental, levando em consideração a classificação doutrinária designada “meio ambiente cultural”, assim como levando em consideração o texto constitucional que previu que, “além do poder público, compete à comunidade a promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro”, deferindo a tutela do patrimônio cultural a ações integradas envolvendo a coletividade.

O Decreto-Lei nº 25/1937 prevê medidas específicas de proteção ao patrimônio cultural material. Ressalta-se que não há óbice à previsão de medidas de mesmo cunho pelos Municípios, conforme interesse preservacionista peculiar à localidade em que se insere o bem cultural material a ser protegido juridicamente e à luz da competência legislativa de caráter comum, deduzida do texto constitucional em seu artigo 23.

4. CONTEXTO

As pesquisas acerca da produção moderna no Piauí iniciaram por volta de 1998, através do grupo de pesquisa FORM-PI. De acordo com Afonso e Marques (2014), os primeiros registros deste acervo e de temas inerentes a ele foram publicados em 2002 no livro “Arquitetura em Teresina: 150 anos. Da origem à contemporaneidade”, de autoria da Prof.ª Dr.ª Alcília Afonso, a qual propôs reflexões sobre aspectos arquitetônicos e urbanísticos da Capital, abordando-se, em um dos capítulos, a atuação dos primeiros mestres da arquitetura moderna piauiense.

No ano de 2009, com a editoração do livro “Arquitetura piauiense”, composto por uma série de croquis e textos analíticos de exemplares arquitetônicos relevantes do estado, coordenado por Afonso e Moraes (2009), traz-se novamente o olhar às obras modernas construídas na região. No entanto, foi somente no ano de 2010 que o patrimônio arquitetônico moderno do Piauí ganhou ampla divulgação, com a publicação do livro “Documentos de arquitetura moderna no Piauí”, de Afonso e Negreiros (2010). Neste volume, registrou-se através de fotos, textos e, principalmente, material de projeto (plantas baixas, cortes e fachadas), exemplares arquitetônicos dos primeiros arquitetos a praticarem a modernidade em solo piauiense.

Em 2015, com o livro “Arquitetura Moderna em Teresina. Guia”, de autoria de Afonso e Veríssimo (2015), o grupo FORM-PI retratou grande parte do acervo moderno teresinense a partir de textos descritivos, mapas e registros fotográficos. Este trabalho

consistiu na definição de ‘rotas’, elaboradas com base no período de concepção e/ou construção de cada exemplar arquitetônico, ilustradas com fotos de aspectos relevantes da obra.

No decurso das pesquisas do grupo FORM-PI, identificou-se que a prática da arquitetura moderna em Teresina teve início por volta da década de 1950, com a produção individual do arquiteto Anísio Medeiros, cuja atuação limitou-se ao campo residencial e com a contribuição una de Maurício Sued através da concepção do primeiro prédio institucional de linguagem moderna na capital.

Todavia, a consolidação do movimento somente ocorreu da década 1960 em diante, com a chegada de arquitetos de formação carioca, como Miguel Caddah e Antonio Luiz. Em todos os casos, a arquitetura desenvolvida buscou expressar-se através do diálogo com o lugar, considerando todos os aspectos incidentes: o clima, a tecnologia e materiais disponíveis, a mão de obra, além de condicionantes econômicos.

A atuação de Acácio Gil Borsoi em Teresina iniciou na década de 1970, através de intervenções em obras de significação cultural relevante para a cidade, como os restauros realizados no Teatro 4 de setembro, edifício eclético, e nos palácios de Karnak e da Cidade, obras que evocam a linguagem neoclássica. Outra contribuição do arquiteto ocorreu no campo urbanístico, no final dos anos de 1970, com o projeto do Complexo Habitacional José Francisco de Almeida Neto, conhecido popularmente como Conjunto Mocambinho, concebido à luz do urbanismo moderno. (FEITOSA, 2012).

As obras primas da produção do arquiteto originaram-se a partir de sua atuação em projetos de edifícios de tipologia institucional para o estado do Piauí: o Tribunal de Justiça, em 1972, e a Assembleia Legislativa, em 1985, ambos exemplares máximos da arquitetura brutalista praticada no Brasil. No projeto do Tribunal, Borsoi consolida um método projetual cuja sensibilidade ao lugar é o aspecto preponderante.

A partir da construção da Assembleia, introduz em solo piauiense uma técnica construtiva proveniente do Uruguai, desenvolvida pelo engenheiro Eladio Dieste, e praticada no Brasil pelo também engenheiro Ariel Valmaggia: trata-se da abóbada em cerâmica armada, utilizada como solução para a cobertura da sede do poder legislativo estadual.

Quando o movimento moderno deixou a Europa e desembarcou na América Latina, assim como ocorreu nos países nórdicos daquele continente, submeteu-se a um profundo processo de revisão conceitual, desvinculando-se das prepotências do Estilo Internacional e abrindo-se para novas experimentações, marcadas pelo rompimento do pensamento da primeira geração modernista, constituindo o que, atualmente, denomina-se de Método Internacional.

Irrefutavelmente a arquitetura brasileira tem como fonte as produções teórica e prática dos mestres europeus, sobretudo Le Corbusier, que visitou o país em diversos momentos. Contudo, em decorrência da busca pela afirmação de uma “identidade nacional”, os arquitetos e escolas negaram a difusão de uma arquitetura universal, adotando posturas que vincularam modernidade e tradição como forma de afirmação do caráter local.

5. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ

Vastos são os estudos existentes sobre esta obra, sendo os mais relevantes àqueles elaborados por Afonso (2012) e Feitosa (2010). Em ambos, pode-se encontrar

minuciosas análises da concepção das soluções projetuais, da conjuntura social da época, etc. Por este motivo, não se desenvolveu-se neste artigo, tal abordagem.

O edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI), projetado em 1972, localiza-se no bairro Cabral, zona centro-norte de Teresina. (Figura 01).

Figura 01 - Localização do Tribunal de Justiça do Piauí. Fonte: Google Maps, 2015. À direita: 1. TJ-PI; 2. Assembleia Legislativa do Estado do Piauí; 3. Praça Des. Edgar Nogueira; 4. Fórum Central. Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina, 2013.

Os posicionamentos projetuais adotados por Borsoi neste projeto evidenciam seu compromisso com as correntes teórica e prática da arquitetura brasileira. Para sediar o poder judiciário do estado, concebeu a obra de tal forma que a fez surgir como um grande templo, penetrável, na época, por todas as fachadas. Para tanto, o arquiteto recuou o corpo do edifício de forma a se criar grandes varandas, que em associação a placas de concreto que emergem do solo até o último pavimento, tocando a laje de cobertura por delgados tubos metálicos, protegem o interior da edificação da radiação solar direta, ao passo que favorecem a ventilação natural e a permeabilidade física e visual da edificação. (Figura 02).

Figura 02 - Fachada norte do Tribunal de Justiça do Piauí. Fonte: FEITOSA, 2010.

O arquiteto fez com que a solução estrutural protagonizasse a composição, não a camuflando, tampouco relegando-a ao segundo plano. O apego ao lugar evidencia-se

para além dos materiais utilizados, que pela própria natureza, já explicitariam o vínculo direto com o território. A tectonicidade, ou seja, a condição estrutural do construtivo, a confluência da ordem visual e material, manifesta-se através das técnicas construtivas utilizadas, de amplo domínio na região, do “fazer arquitetônico” que foi transmitido de geração para geração que se encontra registrado na obra.

O tijolo aparente não foi empregado apenas para satisfazer critérios estéticos, mas para reforçar a ligação com a região, cuja atividade com argila, manuseada para fabricação de peças cerâmicas artesanais, constitui-se uma tradição local. O revestimento das circulações externas foi concebido em seixo, não somente por motivações de ordem econômica, mas porque trata-se de um material facilmente encontrado no Piauí e que possibilita uma experiência sensorial que aproxima o usuário do espaço arquitetônico proposto, criando uma “escala doméstica”.

A solução volumétrica parte de uma planta retangular, estritamente moderna, mas que pelo emprego acertado de elementos arquitetônicos na composição do invólucro, observam-se revisões as quais o Movimento Moderno foi submetido quando chegou ao Brasil, evidenciando-se, dentre outros fatores, a relevância deste exemplar para a história da arquitetura nacional.

6. O CASO

Historicamente, sempre se fez presente na sociedade a necessidade de mudança. Enquanto organismos vivos encontramos-nos em constante processo de evolução e a arquitetura tem buscado acompanhar essas transformações através de respostas, concretizando o que hoje denominamos de “estilos arquitetônicos”. A cada nova solicitação, uma nova linguagem foi deflagrada. No mundo “pós-moderno”, movido pela visão de desenvolvimento aliado ao contínuo progresso, intensificaram-se as metamorfoses.

Os espaços arquitetônicos começaram então, a ser impelidos a corresponder a novos contextos e necessidades de atualizações, seja por fatores como a demanda de uso e a obsolescência das tecnologias empregadas ou pela própria deterioração das estruturas e instalações. Neste sentido, embora as discussões sobre intervenção em pré-existências ambientais não sejam recentes na teoria e prática arquitetônicas, preservar os valores dos bens edificados tem se tornado um conflito constante, como este que envolveu o Tribunal de Justiça do Piauí.

A intenção de ampliação através da construção de um anexo foi amplamente conhecida a partir de uma publicação realizada no Diário da Justiça do Estado do Piauí no dia 02 de dezembro de 2014, quando se abriu licitação para elaboração dos projetos executivos complementares para construção do novo anexo do Palácio da Justiça. A justificativa para tanto, foi de que em função do aumento do número de desembargadores, servidores e magistrados, o edifício sede não mais atendia a solicitação, sendo, portanto, necessária a ampliação para abrigar os postos de trabalho existentes.

A Universidade Federal do Piauí, através dos grupos de pesquisa Amigos do Patrimônio e Form.PI – Modernidade Arquitetônica, na época então coordenado pela Prof.^a Dr.^a Alcília Afonso, sumidade em arquitetura moderna piauiense, manifestou preocupação em relação à proposta do Departamento de Engenharia do Tribunal de Justiça do Piauí. Considerando que é garantido o direito, conforme Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937, a todas as pessoas (físicas e jurídicas) de reclamarem a abertura de estudo de tombamento de um bem, encaminhou-se uma solicitação à Fundação Cultural do

Piauí (FUNDAC), atual Secretaria de Cultura do Piauí (SECULT), na qual solicitou-se a abertura de tal processo, justificado pelo valor histórico, urbanístico e arquitetônico da edificação.

7. O PROJETO PROPOSTO PARA O ANEXO

É sabido que, em consonância com o artigo 5º da Carta de Veneza, a conservação de um monumento deve ser favorecida por sua destinação a uma função útil à sociedade, contudo, não se deve alterar sua disposição ou decoração, sendo este o limite de concepção para se autorizar modificações exigidas pela evolução dos usos e costumes.

Conforme artigo 23 da Carta de Burra de 1980, qualquer intervenção prevista em um bem deve ser precedida de um estudo de dados e, caso haja transformação do aspecto do bem em questão, devem ser elaborados por profissionais, documentos que perpetuem o aspecto modificado com exatidão. Em função do caráter agressivo da proposta de ampliação do Tribunal de Justiça, deduz-se que não houve cadastramento consistente de maneira a se coletar informações sobre as características da obra de Borsoi, o levantamento histórico da edificação, seus aspectos originais, alterações sofridas com o passar do tempo, a relação do edifício com o entorno, com a cidade, e principalmente com os seus habitantes.

No ano de 2015, o TJ-PI, através de processo administrativo, submeteu o projeto do novo anexo para consulta prévia na Superintendência de Desenvolvimento Urbano Norte, a qual, mediante pressões do CAU-PI, encaminhou-o para o Conselho de Desenvolvimento Urbano de Teresina. Consta registrado na ata da 12ª Reunião Ordinária deste Conselho, realizada em 18 de dezembro de 2015, o parecer de “vistas do processo”. Já na ata da 2ª Reunião Ordinária do ano de 2016, ocorrida em 26 de fevereiro, o CDU manifestou-se favorável ao empreendimento, recomendando-se apenas a observância a algumas leis municipais, porém não incidentes na questão preservacionista.

O projeto consistia na inserção de um anexo no recuo existente entre o edifício sede e a rua Gov. Tibério Nunes, imediatamente à frente da fachada oeste deste. (Figura 03).

Figura 03 - Implantação do novo anexo. Na cor cinza, edifício sede do TJ-PI; na cor verde, anexo existente de autoria do escritório Borsoi Arquitetos Associados; na cor vermelho, novo anexo proposto. Fonte: Departamento de Engenharia do TJ-PI, 2014. Edição de imagem: Rômulo Marques, 2016.

Conforme pedido de indeferimento da liminar de suspensão da construção da obra, apresentado pela Procuradoria Geral do Estado do Piauí (PGE-PI), evidencia-se apenas a preocupação em atender ao caráter jurídico da causa, visto que se tentou a todo momento, evidenciar que o projeto atendia ao Código de Obras vigente, a lei de uso e ocupação do solo e que não existiam medidas de acautelamento incidentes. Dessa forma, já se constata a falta de sensibilidade à questão da preservação da memória coletiva e do papel social que desempenha a edificação.

Os argumentos utilizados pela PGE-PI para invalidar àqueles apresentados pelo MP e CAU-PI, presentes na ação civil proposta para suspensão da construção, não são têm consistência teórica. Ao apresentar as considerações iniciais sobre o projeto, definiu-se uma “fachada principal” da edificação, apontando àquela voltada à praça des. Edgar Nogueira, por ser este o endereço oficial do Tribunal, relegando as soluções empregadas por Borsoi na composição da obra no que tange à percepção, a um mero decorativismo, visto que se desconsidera o conjunto harmonioso, resultado da articulação concisa de todas as fachadas. Vale ressaltar o equívoco de tal entendimento, já que arquitetura não existe em apenas uma dimensão, precisa-se de todas as quatro (comprimento, largura, profundidade e tempo) para que a experiência sensorial seja completada.

Ademais, não se entende como preservação patrimonial apenas a conservação de fragmentos de uma obra. No artigo 6º da Carta de Veneza de 1964, consta-se que “a conservação de um monumento implica a preservação de um esquema em sua escala”. Dessa forma, toda e qualquer construção nova, destruição e modificação que possam alterar as relações volumétricas e de cores são proibidas. Além disso, de acordo com o artigo 13 desta mesma Carta, acréscimos só podem ser tolerados quando respeitarem todas as partes interessantes do edifício, seu esquema tradicional, o equilíbrio de sua composição e suas relações com o meio ambiente. Notoriamente a proposta de construção do novo anexo não satisfazia nenhuma dessas observações.

Em atenção ao artigo 8º da Carta de Burra, torna-se relevante expor que a conservação de um bem exige a manutenção de um entorno visual apropriado, no plano das formas, da escala, das cores, da textura, dos materiais, etc. Dessa forma, devem ser proibidas quaisquer intervenções que venham a causar prejuízo ao entorno, por comportar-se como um elemento estranho ao meio circundante prejudicial a apreciação ou fruição do bem.

Em sua defesa, a PGE-PI argumentou que o Tribunal, através de seus gestores e área técnica, reconhecia a importância da obra e, por isso, optou-se por não alterar os prédios sede e anexo existente. Novamente, observa-se falta de conhecimento da significação cultural do acervo de Borsoi. A cidade é composta por símbolos, ícones materiais ou imateriais que constituem a identidade de um povo, o senso de localização, a imagem do espaço urbano, a semiótica do lugar.

No momento em que se locou o anexo de forma a obstruir por completo a percepção visual de uma das fachadas, a voltada para a rua Gov. Tibério Nunes (fachada oeste), comprometeu-se a harmonia da obra, em decorrência, sobretudo, do desprezo às transparências espaciais criadas pelo autor, comprometendo-se ainda as soluções bioclimáticas empregadas, além de impossibilitar a contemplação deste monumento por gerações presentes e futuras.

Outra afirmação que se faz necessário contestar é o compromisso da proposta com a sustentabilidade. Por julgar-se não caber a este artigo a análise do projeto em si, apenas discorrerá sobre o equívoco cometido no entendimento contemporâneo deste conceito. A sustentabilidade não se limita apenas a satisfação de critérios ambientais (e mesmo

considerando apenas este caráter, a proposta ainda não satisfaria todos os condicionantes inerentes para ser considerada sustentável), mas econômicos e sociais. Ao desconSIDERAR a significação cultural da obra para as gerações presentes e futuras e desrespeitar o seu passado, o viés social do conceito é profundamente comprometido, não sendo, portanto, sustentável o projeto.

A última justificativa apresentada foi a mais preocupante de todas, visto que se evidenciou o completo desconhecimento por parte do corpo técnico do Tribunal, das metodologias de intervenção em pré-existências ambientais. Sinalizou-se que o projeto foi concebido com a intenção de possuir características arquitetônicas distintas, tais como o material especificado (metal e vidro). Alegou-se que, “arquiteticamente”, entendeu-se não ser viável a utilização na fachada dos mesmos materiais do prédio sede, visto que “não se deve confundir o ‘leitor’ da década de construção e da sua autoria”.

Ainda no século XIX, o francês Viollet-le-Duc e o inglês Jhon Ruskin começaram a protagonizar discussões acerca da preservação. As ideias destes teóricos, embora antagônicas, criaram um debate que evoluiu ao longo dos anos a normas e recomendações de intervenção em bens culturais. No caso da proposta de anexo ao Tribunal, não se observa a adoção de um embasamento teórico-metodológico conciso, tampouco apoio técnico especializado.

Com base na afirmação da PGE-PI citada acima, constata-se o emprego errôneo dos critérios de preservação. Há uso de má fé do princípio da “mínima intervenção”, visto que de fato a proposta intervém minimamente na estrutura existente, porém, apresenta-se exaltada em detrimento do edifício sede, ocultando uma série de detalhes construtivos, característica essencial da produção moderna. (Figura 04).

Figura 04 - Proposta de intervenção (desconexão entre o pré-existente e o novo). Redesenho: Pablo Nunes; Rômulo Marques, 2016.

Um outro critério que merece ser evocado, por ter sido igualmente ignorado, é o de “reversibilidade”, que, vale ressaltar, em nada relaciona-se a um estado efêmero de uma intervenção. Com base neste conceito, as modificações não podem interferir na leitura do edifício e devem somar valor ao objeto intervindo. A proposta do anexo em nenhum momento ampara-se neste fundamento, visto que o edifício sede teve sua compreensão holística comprometida em função da enorme barreira visual decorrente da implantação equivocada pretendida. (Figura 05).

Figura 05 - Proposta de intervenção (comprometimento do entorno). Redesenho: Pablllo Nunes; Rômulo Marques, 2016.

“Ostentar a marca de nosso tempo” de maneira a não induzir ao engano constitui o critério da “distinguilidade”, previsto no artigo 9º da Carta de Veneza, através do qual a intervenção deve negar o mimetismo óbvio, ou seja, não se disfarçar fazendo-se uso de tradições e materiais da obra original, e ser evidente, com a utilização de materiais e tecnologia do seu tempo. A aplicação deste princípio em obras de maior distanciamento temporal da atualidade apresenta-se como uma tarefa de fácil execução. Todavia, quando se trata de um exemplar da modernidade arquitetônica, a leitura deste critério torna-se menos clara.

Tangivelmente, a proposta do anexo diferencia-se do edifício original, porém, com uma solução medíocre, óbvia em demasia. O sistema construtivo segue o mesmo utilizado no Tribunal: concreto armado com vedação em alvenaria. A diferença consiste apenas nos revestimentos e elementos construtivos empregados, que não assumem uma conversa, tampouco buscam criar um diálogo contrastante coeso. A diferenciação do edifício sede não ocorreu em satisfação ao critério de distinguilidade, mas como uma solução trivial de um programa solicitado, sem qualquer preocupação com a preservação do bem em questão.

8. AÇÕES REACIONAIS À PROPOSTA

A família do arquiteto foi o primeiro grupo a posicionar-se contra a proposta. Ao tomar conhecimento do projeto, os herdeiros do autor do edifício sede, Carmen, Eduardo e Marco Antonio Gil Borsoi, denunciaram ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí a violação do Direito Autoral, uma vez que os mesmos alegaram que não tiveram participação na elaboração da proposta, tampouco foram consultados.

No início do mês de fevereiro de 2016, a coordenadora do Grupo de pesquisa FORM PI, ao tomar conhecimento do início da obra do Anexo do TJ, sem ter sido devidamente aprovada pela SDU Centro Norte/PMT e sem considerar o valor patrimonial do edifício sede, iniciou um movimento nas redes sociais, bem como junto aos colegas pesquisadores e às instituições preservacionistas como DOCOMOMO Brasil e ICOMOS Brasil, em prol da proteção do edifício projetado pelo mestre Borsoi e sua equipe, chamando atenção para a perda que seria para a história da arquitetura moderna brasileira ter tal monumento descaracterizado.

No dia 29 de fevereiro de 2016, o DOCOMOMO Norte/Nordeste criou uma petição online no site Avaaz.org, intitulada “Proteção do edifício do Tribunal de Justiça do Piauí”, que

contou com mais de 400 assinaturas de pessoas de diversas localidades do país. Sob grande apoio de estudiosos da área, como a Prof.^a Dr.^a Alcília Afonso, coordenadora geral do 6º DOCOMOMO Norte/Nordeste; da Prof. Dr.^a Ruth Verde Zein, autoridade internacional na área de brutalismo; do Prof. Dr. Fernando Diniz, coordenador geral do DOCOMOMO Brasil e conselheiro federal do CAU-BR; do Prof. Dr. Leonardo Castriota, presidente do ICOMOS Brasil; de estudantes do curso de arquitetura da Universidade Federal do Piauí, Instituto Camilo Filho e Centro Universitário Uninovafapi e sociedade em geral, o CAU-PI, também motivado pela denúncia realizada pelos herdeiros, em ação conjunta ao Ministério Público do Estado do Piauí, por intermédio da 24ª e 30ª Promotorias de Justiça de Teresina/PI, propuseram, no dia 11 de março de 2016, uma Ação Civil Pública com pedido de liminar *inaudita altera pars*.

O Estado do Piauí, por sua vez, aos 31 dias do mês de março do mesmo ano, requereu ao juiz da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí, o indeferimento da medida liminar reivindicada, sob alegação da regularidade da construção do edifício anexo e da inexistência de tombamento provisório ou definitivo.

No dia 04 de maio de 2016, em audiência realizada na 6ª Vara da Seção Judiciária do Piauí, com representantes do CAU-PI, da Procuradoria da República, da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, da Procuradoria do Estado, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, da 30ª Promotoria de Justiça e do Tribunal de Justiça, acordou-se que os técnicos das partes envolvidos reunir-se-iam no dia 23 do mesmo mês para discutirem e deliberarem propostas visando à conciliação.

Nesta reunião, conforme acordado, o CAU-PI apresentou uma proposta elaborada em parceria com a UFPI. Sugeriu-se que o anexo fosse transferido para um terreno situado no entorno imediato ao prédio, de propriedade do Estado do Piauí, e tendo em vista que há outras obras do arquiteto no entorno, como a Assembleia Legislativa, uma escultura de concreto armado e a própria praça des. Edgar Nogueira, recomendou-se que fosse aberto um concurso de intervenção em toda a área, de forma a valorizar o acervo arquitetônico de Borsoi, assim como solucionar diversos problemas funcionais que a área apresenta, sendo o principal relacionado ao fluxo de veículos. (Figura 06).

Figura 06 - Contraproposta apresentada pelo CAU-PI/UFPI. Maquete virtual: Rômulo Marques, 2016.

Em audiência realizada aos 05 dias do mês de junho de 2016, com representantes das partes envolvidas, o Tribunal de Justiça informou que desistiu da construção do anexo em questão. No despacho do processo, ficou estabelecido um prazo máximo de 30 (trinta) dias para que a Fundação Cultural Monsenhor Chaves apresente um cronograma de conclusão do pedido de abertura do processo administrativo de tombamento, e que o IPHAN dê continuidade ao processo já instaurado na

superintendência do Piauí. Até o fechamento deste artigo, então, o edifício sede do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, de autoria do renomado arquiteto Acácio Gil Borsoi, não se encontrava tombado, porém, já protegido em decorrência da abertura do processo.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A demanda de adequação dos espaços a novos usos é uma questão que não pode ser desconsiderada. Preservar um bem cultural não significa engessá-lo, pois assume-se o risco de esvaziá-lo e induzi-lo a uma condição de ócio que pode acarretar em sua destruição física e, por consequência, simbólica. Não obstante, as intervenções necessárias devem ser precedidas de estudos comprobatórios da possibilidade de compatibilização do novo uso solicitado assim como a garantia de preservação dos valores do bem intervindo.

Quando se trata do restauro e conservação do patrimônio recente, o curto distanciamento temporal tem comprometido não somente o olhar crítico por parte de especialistas, mas a apropriação de um bem enquanto patrimônio cultural de uma dada sociedade por esta própria sociedade.

A prática projetual contemporânea, cada vez mais, dá-se em espaços com pré-existências de maior ou menor valor. É dever do arquiteto estar inteirado dessa discussão para ter a capacidade de identificar quais elementos devem ser preservados afim de se assegurar o direito de acesso de determinado bem a futuras gerações e da conservação da memória coletiva.

O profissional deve ter consciência e responsabilidade para intervir de maneira além do atendimento a uma solicitação imediata, como esta necessidade de ampliação do Tribunal de Justiça do Piauí. O pragmatismo deve ser subvertido para que se garanta a preservação de conjuntos ou obras isoladas de valor arquitetônico relevante para a sociedade.

As pesquisas acerca do patrimônio recente ainda não se encontram esgotadas, mas o que se pode concluir até o momento é que para se intervir nesse acervo, o levantamento de dados, o entendimento do discurso do autor, a significação cultural e a coerência da solicitação devem ser sensivelmente ponderadas.

No caso de Teresina, toda essa situação foi proveitosa pois abriu em âmbito local a discussão para preservação do patrimônio recente da cidade, que é vasto, rico e de qualidade incontestável, cuja ações de acautelamento fazem-se emergenciais para que se preservem para a posterioridade, esses testemunhos de períodos relevantes da história do povo teresinense.

REFERÊNCIAS

AFONSO, A. A. M. **Arquitetura em Teresina: 150 anos. Da origem à contemporaneidade.** Teresina: Halley, 2002. 104 p.

AFONSO, A. **Arquitetura brutalista no Piauí nos anos 1970. *Arquitextos*, São Paulo, ano 15, n. 174.02, dez. 2014. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.174/5367>>. Acesso em: 02 jun. 2016.**

AFONSO, A.; MARQUES, R. **Teresina em aquarelas**. Teresina: Cidade Verde, 2014. 190 p.

AFONSO, A.; NEGREIROS, A. R. **Documentos da arquitetura moderna no Piauí**. Teresina: Halley, 2010. 307 p.

AFONSO, A.; VERÍSSIMO, V. (Org.). **Arquitetura Moderna em Teresina. Guia**. 1ed. Teresina: Cidade Verde; EDUFPI, 2015, v. 1, p. 11-316.

ANDRADE JÚNIOR, N. V. O IPHAN e os desafios da preservação do patrimônio moderno: a aplicação na Bahia do inventário nacional da arquitetura, urbanismo e paisagismo modernos. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 8., 2009, Rio de Janeiro. **Anais eletrônicos**...Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%20%20pdfs/142.pdf>>. Acesso: 22 jun. 2016.

CIAM. **Carta de Atenas**, Atenas: 1933

FEITOSA, A. R. S. N. **A produção arquitetônica de Acácio Gil Borsoi em Teresina: análise dos critérios projetuais em edifícios institucionais**. 2012. 275 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

ICOMOS. **Carta de Burra**. Burra Austrália: 1980.

ICOMOS. **Carta de Veneza**. Veneza: 1964.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Patrimônio mundial: fundamentos para seu reconhecimento - a convenção sobre proteção do patrimônio mundial, cultural e natural, de 1972: para saber o essencial**. Brasília, DF: Iphan, 2008.

OKSMAN, S. **Preservação do patrimônio arquitetônico moderno: a FAU de Villanova Artigas**. 2011. 128 f. Dissertação (Mestrado em Projeto, Espaço e Cultura) – Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

ROCHA, M. P.; TINEM, N. O patrimônio arquitetônico moderno: reflexões sobre sua conservação. In: ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO, 4., 2013. Salvador. **Anais eletrônicos**...João Pessoa: UFPB, 2013. Disponível em: <http://www.lppm.com.br/sites/default/files/livros/O%20patrim%C3%B4nio%20arquitet%C3%B4nico%20moderno%20-%20reflex%C3%B5es%20sobre%20sua%20conserva%C3%A7%C3%A3o_0.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2016.

RODRIGUES, F. L. L. **Patrimônio cultural: a propriedade dos bens culturais no Estado Democrático de Direito**. Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 2008.

ROSSETI, E. P. Lucio Costa e Lina Bo Bardi: patrimônio e projeto moderno. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 7., 2007, Porto Alegre. **Anais eletrônicos**...Porto Alegre: UFRGS, 2007. Disponível em: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%20%20pdfs/019.pdf>>. Acesso em: 22 jun. 2016.

TOMAZ, P. C. A preservação do patrimônio cultural e sua trajetória no Brasil. **Revista de História e Estudos Culturais**, Uberlândia, vol. 7, n. 2, maio-ago. 2010.